

Войтовський В. С.

кандидат юридичних наук

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

<https://orcid.org/0009-0004-4397-1402>

МЕХАНІЗМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ОСКАРЖЕННЯ В УКРАЇНІ

JEL Classificaton: K 19

SECTION “Law”: Право

Анотація. Відносини особистості та держави у сучасному світі мають досить важливе значення для соціально-правової сфери. Можливість оскарження дій адміністративних органів та посадових і службових осіб цих органів є одним із найголовніших способів досягнення балансу приватних і публічних інтересів у суспільстві. Обмеження влади правом сприяє розвитку громадянського суспільства та правової держави, фундаментальними основами та ідеями яких є верховенство права, правове обмеження державної влади, найповніше забезпечення прав і свобод людини і громадянина, рівність всіх перед законом і правосуддям.

Право громадян оскаржувати рішення органів публічної влади – невідчужуваний атрибут будь-якої демократичної держави. Особливістю теми, яка є предметом проведеного дослідження, є те, що наявність такого інституту та функціонування його механізмів сприяє не лише захисту приватних інтересів, а й підвищенню якості та ефективності державного управління. Досудове оскарження в Україні – актуальний та перспективний інститут сучасного адміністративного права, оскільки він передбачає самостійне вирішення адміністративно-правового спору його сторонами без звернення до суду на цьому етапі. Як і в інших інститутів позасудового вирішення адміністративно-правових спорів, основною метою досудового оскарження є недопущення перенесення правового конфлікту до сфери судових процедур.

Серед переваг досудового оскарження варто виокремити відсутність суворої форми досудової скарги, а також норм, що визначають порядок залишення скарги без руху та підстав для її повернення, спрощений порядок розгляду досудової скарги та винесення рішення за результатами її розгляду, відсутність вимог про сплату державного мита за подання досудової скарги. Особливості інституту оскарження рішень органів публічної влади є актуальними на сучасному етапі розвитку України та у контексті її майбутньої відбудови, поєднаної з реалізацією нею курсу євроінтеграції. Повністю завершити перехід від розуміння України як частини радянської тоталітарної держави до незалежної демократичної правової держави, можливо у тому числі й за допомогою ефективного функціонування інституту досудового оскарження.

Метою статті є вивчення основних аспектів реалізації інституту адміністративного оскарження в Україні. Аналізуючи праці вітчизняних і закордонних науковців, міжнародних і чинних вітчизняних нормативно-правових актів визначено, що, попри великий правозахисний потенціал інституту досудового оскарження в адміністративних правовідносинах, його переваги перед судовими процедурами, а також перспективність досягнення цілей через зниження навантаження судових органів і дотримання принципу процесуальної економії, досудове оскарження на сучасному етапі в Україні недостатньо ефективне.

Дослідження дозволило визначити, що серед причин низької ефективності досудового оскарження як способу вирішення адміністративно-правових спорів можна виокремити наступні: відсутність зацікавленості державних органів, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів у своєчасному розгляді та задоволенні претензій громадян та організацій, а також усунення допущених помилок; відсутність механізмів впливу громадян та організацій на якість здійснення державного та муніципального управління у цілому та державних послуг зокрема; брак механізмів позасудового вирішення відповідних спорів.

У висновку наголошено: зміна соціально-економічної парадигми, яка триває в Україні, передбачає адекватне нормативно-правове врегулювання та досконале законодавче закріплення права на оскарження, а також реальну можливість у громадян його здійснити, що гарантовано Конституцією. На сучасному етапі основним завданням практики нормативного регулювання інституту оскарження є встановлення дієвих юридичних гарантій ефективного функціонування механізму оскарження – адміністративних процедур.

Ключові слова: досудове оскарження, адміністративно-правовий, публічні та приватні інтереси, державне управління, досудова скарга, механізм оскарження.

Abstract. The relationship between the individual and the state in the modern world is quite important for the social and legal sphere. The possibility of challenging the actions of administrative bodies and their officials is one of the most important ways to achieve a balance of private and public interests in society. Limitation of power by law contributes to the development of civil society and the rule of law, the fundamental foundations and ideas of which are the rule of law, legal limitation of state power, the most complete provision of the rights and freedoms of man and citizen, equality of all before the law and justice.

The right of citizens to challenge the decisions of public authorities is an inalienable attribute of any democratic state. The peculiarity of the topic, which is the subject of the conducted research, is that the existence of such an institute and the functioning of its mechanisms contribute not only to the protection of private interests, but also to the improvement of the quality and efficiency of public administration. Pre-trial appeal in Ukraine is a relevant and promising institution of modern administrative law, as it provides for the independent resolution of an administrative-legal dispute by its parties without going to court at this stage. As with other institutes of out-of-court resolution of administrative-legal disputes, the main purpose of pre-trial appeal is to prevent the legal conflict from being transferred to the sphere of judicial procedures.

Among the advantages of a pre-trial appeal, it is worth highlighting the absence of a strict form of a pre-trial appeal, as well as rules defining the procedure for leaving a complaint without action and the grounds for its return, a simplified procedure for considering a pre-trial appeal and issuing a decision based on the results of its consideration, the absence of requirements for the payment of a state fee for filing pre-trial complaint. The peculiarities of the institution of appealing the decisions of public authorities are relevant at the current stage of Ukraine's development and in the context of its future reconstruction, combined with its implementation of the course of European integration. It is possible to fully complete the transition from understanding Ukraine as a part of the Soviet totalitarian state to an independent democratic legal state, including with the help of the effective functioning of the institution of pre-trial appeal.

The purpose of the article is to study the main aspects of the implementation of the institute of administrative appeal in Ukraine. Analyzing the works of domestic and foreign scientists, it was determined that, despite the great human rights potential of pre-trial appeal in

administrative legal relations, its advantages over court procedures, as well as the prospect of achieving the goals of reducing the workload of judicial bodies and the principle of procedural economy, pre-trial appeal is not effective enough at the current stage in Ukraine.

The study made it possible to determine that among the reasons for the low effectiveness of pre-trial appeals as a way of resolving administrative-legal disputes, the following can be singled out: lack of interest of state bodies, local self-government bodies, and their officials in timely consideration and satisfaction of claims of citizens and organizations, as well as elimination of mistakes; lack of mechanisms of influence of citizens and organizations on the quality of state and municipal administration in general and state services in particular; lack of mechanisms for out-of-court settlement of relevant disputes.

The conclusion emphasizes that the change in the socio-economic paradigm, which is ongoing in Ukraine, requires adequate regulatory and legal regulation and perfect legislative consolidation of the right to appeal, as well as a real opportunity for citizens to exercise it, which is guaranteed by the Constitution. At the current stage, the main task of the practice of regulatory regulation of the appeal institute is to establish effective legal guarantees for the effective functioning of the appeal mechanism - administrative procedures.

Key words: pre-trial appeal, administrative-legal, public and private interests, public administration, pre-trial appeal, appeal mechanism.

Вступ

Актуальність теми дослідження полягає у тому, що нормативне регулювання інституту оскарження в Україні забезпечується значною кількістю нормативно-правових актів, що ускладнює фізичним та юридичним особам можливість організувати захист своїх прав і свобод. Нормативно-ціннісною основою правотворчої та правозастосовної діяльності виступає Конституція України. Державний орган при здійсненні своєї діяльності вступає у правовідносини з громадянами та організаціями. Формальним їх виразом стають розпорядчі дії та рішення (письмові акти, якими реалізуються розпорядчі повноваження).

Конституція України гарантує право громадян звертатися особисто або направляти звернення до державних органів та органів місцевого самоврядування [1]. Ст. 13 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод встановлює право кожного, чий права та свободи, гарантовані конвенцією, були порушені, на ефективний засіб правового захисту державним органом, навіть, якщо порушення було вчинено офіційними особами [2]. Ст. 8 Загальної декларації прав людини (резолуція Генеральної асамблеї ООН № 217 А(III) засвідчує право кожного на ефективне відновлення порушених прав національними судами, тобто, конкретизує можливості оскарження, проголошуючи при цьому прерогативу судів [3]. Ст. ст. 9 та 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права (Резолюція Генеральної асамблеї ООН 2200 (XXI) так само більший пріоритет надають судовому оскарженню [4].

Право на оскарження дій (бездіяльності) та рішень органів державної влади та посадових і службових осіб цих органів виступає одним із найефективніших засобів захисту прав і свобод громадян, які компенсують фактичну нерівність громадянина та держави. Можливо виокремити два основні принципи, що є фундаментальними для інституту оскарження дій і рішень посадових і службових осіб цих органів: 1) *принцип двоступеневості* (йдеться про оскарження вищій посадовій особі або до суду); 2) *принцип диспозитивності* (мова йде про реалізацію права на скаргу з волі особи, яка оскаржує незаконні дії).

Оскарження дій, бездіяльності та рішень державних органів, органів місцевого самоврядування та посадових осіб як юридичний інститут є певною групою юридичних норм, закріплених у різних галузях права, що регулюють відносини між суб'єктами оскарження щодо перевірки компетентним органом відповідності діянь і рішень державних органів, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів чинному законодавству, а також правовідносини, що

виникають з приводу реалізації цих норм. На сучасному етапі в українській правовій системі створено, по суті, три механізми оскарження: 1) оскарження до суду; 2) досудове (позасудове) оскарження; 3) звернення із заявою (скаргою) до органів прокуратури, які реалізують функції контролю за законністю у діяльності державних органів та посадових і службових осіб цих органів.

Отже, одним з найбільш поширених напрямів у врегулюванні публічно-правових спорів є досудовий порядок їх вирішення у межах адміністративного права. Ця процедура передбачає усунення розбіжностей та досягнення домовленостей щодо врегулювання спору між особою, яка оскаржує рішення посадової особи, та адміністративним органом. Застосування досудового порядку врегулювання адміністративних спорів дозволяє вирішити конфлікт між цими сторонами та досягти згоди. Однак у тому разі, якщо сторони не врегулювали спір, його розгляд буде відбуватися у судовому порядку. Право громадян на адміністративну скаргу є їх суб'єктивним правом, у той час як правомочності посадових осіб та органів державної влади щодо розгляду звернень громадян є їх обов'язком. Останній вимагає від них певних, визначених законом, дій. Значимість адміністративного порядку оскарження викликана необхідністю захисту прав, свобод та інтересів громадян, а також витратністю та тривалістю розгляду скарги у судовому порядку оскарження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі аспекти механізму адміністративного оскарження в Україні були висвітлені у наукових працях І. Бородіна [5], О. Шевчука [6], Є. Щербини [7], К. Етвелл [8], Б. Гріна [9] та інших.

Метою статті є вивчення основних аспектів реалізації інституту адміністративного оскарження в Україні

Результати

Як слушно зауважує І. Бородін, закріплення права на скаргу на конституційному рівні є свідченням того, що Україна хоче бути демократичною; соціальною правовою державою; і що вона визнає пріоритет людини як найвищої соціальної цінності («особа для держави» на противагу «державою для особи»); природність і цілісність людини, її прав і свобод свідчить про визнання Україною європейської духовно-гуманістичної традиції у вченні про державу і право [5]. Основним елементом механізму інституту оскарження в Україні є сама скарга. Вона може бути двох видів: судова та адміністративна.

Як відмічає О. Шевчук, однією з форм правового захисту особи у відносинах з публічною адміністрацією є інститут адміністративного оскарження, тобто, оскарження рішення, дії чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень безпосередньо щодо них самих або до органів управління, що є вищими в системі ієрархічного підпорядкування. Зміст інституту адміністративного оскарження складають: а) наявність правовідносин між приватною особою та органом державної влади, що виникають у зв'язку із здійсненням управлінських функцій органами, наділеними владними повноваженнями; б) предметом та підставою оскарження є рішення, дії чи бездіяльність публічної влади [6].

Тобто, скарга є носієм інформації щодо якості діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб цих органів, державних і муніципальних службовців; наслідки їх діяльності, а також про вимоги, що ґрунтуються на цій інформації, та осіб, які її склали. Сам факт складання скарги чи оприлюднення основних її елементів – саме вони становлять структуру скарги – не спричиняє юридичних наслідків. Для цього необхідно, щоб скарга набула публічності. Такий ефект досягається внаслідок подання та реєстрації скарги в установленому порядку. На думку Є. Щербини, адміністративне оскарження, незважаючи на необов'язковість, є важливим кроком у наданні державних послуг. З одного боку, звернення спрямоване на виявлення та усунення недоліків у практичній процесуальній діяльності органів державної влади; а з іншого боку - сприяє вдосконаленню процесуальної моделі вирішення окремих справ у досліджуваній сфері, виявленню її дефектів і недоліків [7].

Судова скарга – це та, яка розглядається судами у процесі здійснення правосуддя, це реалізація права громадян на звернення до суду, яке передбачає також і можливість отримання реального судового захисту за допомогою відновлення порушених прав і свобод. У більшості випадків йдеться про те, що ці скарги є заявами або апеляціями. Своєю чергою адміністративна скарга – це звернення, яке подає громадянин в адміністративний або контрольний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування, що є за своїм змістом вимогою про відновлення або захист його порушеного права, свобод і законних інтересів або інших осіб. Відповідно до зазначеного можна зробити висновок про те, що головною метою скарги є відновлення порушеного права. У більшості випадків органи публічної влади вчасно не реагують на проблеми щодо дотримання чинного законодавства у взаємодії з громадськістю за допомогою відповідних інструментів, а скарга є своєрідним наслідком цих дій (або бездіяльності) [8].

Особливістю скарги є її диспозитивний характер, що не є характерним для норм публічного права, оскільки в адміністративному праві відносини між суб'єктами побудовані на правовій нерівності. Механізм оскарження передбачає, що скарга, яка подається громадянином, містить у собі ефект врівноваження. Якщо один суб'єкт адміністративно-правового впливу - орган державної влади або орган місцевого самоврядування – має та здійснює право створювати акти управління, то інший суб'єкт – громадянин – своєю чергою має право оскаржувати їх, вимагати його перегляду або скасування. У такий спосіб механізм адміністративного оскарження, звернення в органи державної влади та органи місцевого самоврядування дозволяє громадянам висловити своє ставлення до діяльності публічної влади, власні потреби (як приватні, так і публічні) в ефективній організації державного та публічного життя, є засобом здійснення та охорони прав і свобод громадян та одночасно – через виявлення конкретних проблем і можливих шляхів їх вирішення – способом оптимізації діяльності органів публічної влади.

Одним із механізмів, який став центральною частиною глобальних зусиль щодо регулювання державних алгоритмів, є вимога контролю громадянами над діяльністю органів публічної влади [9]. У такий спосіб зазначений механізм сприяє не лише відновленню порушених прав і свобод, але й ефективному управлінню, що виражено у протидії корупції, бюрократії та зловживанню своїми посадовими обов'язками. Традиційно адміністративні скарги як один з головних елементів механізму інституту досудового оскарження поділяють на:

1. *загальні та спеціальні*. Право на перші є абсолютним, невідчужуваним і не має обмежень щодо форми та змісту, тобто, можуть бути оскаржені будь-які дії (рішення, дія, бездіяльність) як посадової або службової особи, так і органу у цілому. Перший вид передбачено Законом України «Про звернення громадян» у той час, як другий міститься у Податковому та Митному кодексах України, законодавстві про військову службу;
2. *індивідуальні та колективні*. Цей поділ впливає з множинності суб'єктів, цей критерій дозволяє поділити їх на право окремого громадянина або право двох або більше громадян;
3. *за суб'єктами подання скарги*: фізичними або юридичними особами. Цей критерій може мати й іншу класифікацію: особисто або через представника;
4. *за адресатом*: посадові особи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування;
5. *за формою*: усні, письмові та у формі електронного документа;
6. *залежно від результату їх розгляду*: скарги, які отримали остаточне рішення, тобто, такі, у результаті розгляду яких сторони досягли певної згоди, а також скарги, що засвідчують відсутність врегулювання спору.

Висновки

За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. На сучасному етапі інститут оскарження в Україні не є достатньо ефективним через відсутність:

- зацікавленості органів державної влади у своєчасному розгляді та задоволенні скарг громадян;
 - механізмів впливу громадян на якість здійснення державного управління;
 - систематизованості законодавчої основи в окресленій сфері;
 - юридичної грамотності громадян, високого рівня правової культури;
- Водночас подолати неефективність інституту оскарження в Україні можна за допомогою:
- встановлення більш суворого виду покарання за порушення термінів розгляду скарг посадовими особами;
 - популяризації інституту оскарження рішень, дій та бездіяльності органів державної влади та їх посадових осіб;
 - впровадження технології блокчейн у механізми оскарження з метою скорочення впливу людського фактору при вирішенні типових завдань.

Список використаних джерел

1. Конституція України: від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР: станом на 1 січ. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 07.03.2024).
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 р. : станом на 1 серп. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 07.03.2024).
3. Загальна декларація прав людини (укр): Декларація Орг. Об'єдн. Націй від 10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 07.03.2024).
4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: Пакт Орг. Об'єдн. Націй від 16.12.1966 р.: станом на 19 жовт. 1973 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення: 07.03.2024).
5. Borodin I., Vodolaskova K. CONSTITUTIONAL RIGHT TO COMPLAIN AS A FORM OF DEMOCRACY. Proceedings of the National Aviation University. 2018. Vol. 76, no. 3. URL: <https://doi.org/10.18372/2306-1472.76.13172> (date of access: 07.03.2024).
6. Shevchuk O. M. SECTION 45. Administrative and legal means of protecting citizens of Ukraine in public administration. HUMAN RIGHTS AND PUBLIC GOVERNANCE IN MODERN CONDITIONS. 2023. URL: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-320-0-45> (date of access: 07.03.2024).
7. Shtcherbyna Y., Leheza Y. Appeals of decisions, actions or inaction of authorities regarding the provision of electronic services in the field of migration and citizenship in the administrative court. Analytical and comparative jurisprudence. 2022. No. 4. P. 199–203. URL: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.36> (date of access: 07.03.2024).